

**YOSH GIMNASTIKACHILARNI BOSHLANG‘ICH TAYYORLOV
BOSQICHIDA O‘QUV–MASHG‘ULOTLAR JARAYONINI TASHKIL
QILISHNING NAZARIY ASOSLARI**

Sabirova Nasiba Rasulovna

Buxoro davlat Pedagogika instituti dotsent, O‘zbekiston, Buxoro

Ismoilov Amonjon Usmon o‘g‘li

Buxoro davlat Pedagogika instituti talaba, O‘zbekiston, Buxoro

Annotatsiya: Ushbu maqolada yosh gimnastikachilarni boshlang‘ich tayyorlov bosqichida o‘quv –mashg‘ulotlar jarayonini tashkil kilishning nazariy asoslari va tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: Umumiy jismoniy tayyorgarlik , maxsus jismoniy tayyorgarlik , maxsus harakatlanish tayyorgarligi , sport - texnik tayyorgarlik .

Davlatimiz va jamiyatning bolalarning jismoniy va sport madaniyatini rivojlantirishdagi faoliyatining samarali kriteriyalari bo‘lib, aholi sog‘lig‘ining bu qismi jismoniy tarbiya jarayoni intensivligini oshiradi. Bu bizning mamlakat kelajak avlodini hayotiy faoliyati va madaniyatini oshirish faktorlari bo‘yicha birinchi darajali ahamiyatga ega.

O‘zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti I.A.Karimovning ta’kidlaganidek, o‘z sog‘ligini saqlash madaniyatini, juda kichik yoshdan, oila, mahalla, sog‘liqni saqlash tizimi, jismoniy tarbiya va sport tomonidan amalga oshirilishga yordam berish kerak. Muhimi, odamlar faqat gapda emas, amalda ham o‘z sog‘ligini qadrlashi va unga milliy boylik sifatida qarashi lozim. Ma’lumki, o‘qishning boshlang‘ich bosqichi bazaviy tayyorgarlik strukturasi quyidagilarni o‘z ichiga oladi: Umumiy jismoniy tayyorgarlik (UJT), maxsus jismoniy tayyorgarlik (MJT), maxsus harakatlanish tayyorgarligi (MXT), va sport - texnik

tayyorgarlik (STT). Gimnastlar tayyorgarligining turli tomonlaridagi o‘zaro bog‘liqlikni, qay bir darajada, jismoniy mukammallikning turli bosqichlarida, tayyorgarlikning turli ko‘rinishlari mutanosibligida ko‘rinadi

Sport maktablari o‘quv dasturida bir tomondan UJT, MJT, MXT ga, ikkinchi tomondan STTga taxminan bir xil vaqt mutanosibligi tavsiya etiladi.

Shunday vaqt mutanosibligini (50-50%) sport turlari bo‘yicha O.L.Tresheva va boshqalar ko‘rsatadi (2007). YE.Y.Rozin (2001), fikricha, o‘quv vaqtining ratsional taqsimlanishi, o‘quv yiliga qanday bo‘lsa, bitta mashg‘ulotga ham quyidagicha bo‘linadi: UJT va MJT ga 60%, STT - 20% va MXT - 20%. Lekin amaliyotda birinchi o‘quv yilidayoq vaqtning katta qismi, 65-75% maxsus, sport – texnik tayyorgarlikka ajratiladi.

Shuningdek, mashg‘ulotlarning har yilida, hattoki, boshlang‘ich bosqichida ham, tayyorgarlik bosqichini ilgari suruvchi o‘zining spesifik yechimlarini talab qiladi, o‘quvchilarning tayyorgarligiga maxsus talab qo‘yadi. Shundan kelib chiqqan holda, yillar bo‘yicha tayyorgarlik vositalarining bo‘lib berilishi va strukturasi o‘zgarishi kerak. Adabiyotlarda bu borada ma‘lumotlar juda kam va fragmentar xarakterga ega. Amaliyot va ilmiy tadqiqotlar harakatlanish sifatlarining maxsuslashtirilgan, yaxshi asoslangan metodikasiga olib keldi. Lekin, bir qator ma‘lumotlarga qaraganda, har tomonlama jismoniy tayyorgarlik hali ham oxirgacha baholanmaydi. Jismoniy tayyorgarlik uchun ko‘p hollarda faqat tor doiradan foydalaniladi, sportning hamma turlaridan sof maxsus jismoniy mashqlardan samarali foydalaniladi.

R.V. Keylya (1990), Shannon Miller fikricha, umumiy jismoniy tayyorgarlik vositalari, shunday sifatlar majmuasini rivojlantirishi ya‘ni, maxsus sifatlarning rivojlanishiga ta‘sir qilishi kerak va shuningdek, maxsus tayyorgarlik vositalarining bir xil yo‘naltirilgan ta‘sirini muvozanatlashtirishi lozim. Shundan kelib chiqib, yosh gimnastikachilarning UJT sportning boshqa turlari elementlarini ham o‘z ichiga oladi: Masalan, suzish, yengil atletika, umumiy jismoniy

tayyorgarlik kompleksining alohidagi normativlari. So‘zsiz, ular sportchining harakatlanish sferasini boyitadi, maxsus ko‘nikmalarni o‘rgatishga yordam beradi. Maxsus jismoniy tayyorgarlik vositalari bo‘lib, to‘g‘ri ma‘lum mushaklar guruhi rivojiga yo‘naltirilgan mashqlar va tanlangan sportiv faoliyati uchun zarur bo‘lgan sifatlar xizmat qiladi .

Y.V.Menxin (2001) zamonaviy qarashlar asosida, jismoniy tayyorgarlikning boshlang‘ich bosqichida, jarayonning asosiy sifatleri qilib quyidagilarni ajratdi:

- barcha ishlaydigan mushaklar guruhining tezlik kuchini rivoji;
- asosiy ishchi mushaklar guruhining, ularni yanada cho‘zilgan holatda statik kuchini rivoji;
- yelka va tos boldir bo‘g‘inlarida qayishqoqlikni rivojlantirish;
- passiv – aktiv vestibulyar chidamlilikni rivojlantirish.

Bu yerda boshlang‘ich o‘rgatishda, maxsus harakatlanish tayyorgarligiga alohida joy ajratildi.

Maxsus – harakatlanish tayyorgarligi (MXT) adabiyotda (I.V.Kulkova,1991; A.M.Shlemin, 1997; Y.V.Menxin,2007; P.K.Petrov, 2003) maxsus yo‘naltirilgan mashqlar yordamida, harakat, vaqt va amplituda bo‘yicha o‘zining yutuqlarini farqlay olishni o‘rgatish ko‘zda tutiladi. O‘rgatishning birinchi yilida bunday mashqlarni bajara olish, kelgusida murakkab gimnastik harakatlarni o‘zlashtirish jarayonini sezilarli yengillashtiradi, qobiliyat qanchalik rivojlangan bo‘lsa, gavdaning turli qismlari bilan harakatni o‘yg‘unlashtirsa, gimnastlar shunchalik yaxshi harakatlanish, harakatlarini bajarishda hech qanday qiyinchilikka uchramasdan bajara olishiga ko‘maklashadi.

M.N.Umarov, A.K.Eshtayev (2015) ta’kidlanishicha, terma jamoaning zahira tarkibiga tushgan qizlar bilan, boshidan kuchaytirilgan maxsus-harakatlanish tayyorgarligini olib borishga to‘g‘ri keladi, bu tayyorgarlikning boshlang‘ich bosqichlarining yaxshi ishlab chiqilganidan dalolat beradi.

Boshlang'ich bosqichda yosh gimnastikachilarni sport – texnik tayyorlash, texnika asoslariga o'rgatishda to'g'ri qomatni shakllanishiga va oddiy gimnastik mashqlarni o'rgatishdagi gimnastik usullarda o'z aksini topadi. Texnik tayyorgarlikning barcha komponentlari, dasturidagi mashqlarni o'rganish chog'ida shakllanadi va o'z navbatida gimnastik ko'p kurash ko'rinishida interpretatsiya qilinadi.

Professor L.P.Matveyev (2008) umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik mashqlari bolalar bilan bo'lgan mashg'ulotlarda, katta gimnastlar bilan bo'lgan mashg'ulotlardagiga nisbatan ko'proq bo'lishi kerak deb ta'kidlaydi. Afsuski, ko'p murabiylar ish jarayonida katta e'tiborni maxsus texnik tayyorgarlikka, kamroq e'tibor jismoniy tayyorgarlikka qaratadi. Shundan kelib chiqib, boshida erishilgan jismoniy sifatlarning rivojlanish darajalarini, keyingi sport takomillashuvi mobaynida saqlab qolishning imkoni bo'lmaydi va bu yangi mashqlarni egallashni qiyinlashtiradi.

Shunday qilib, ta'kidlash joizki, tayyorgarlikning boshlang'ich bosqichida sport mashg'ulotini to'g'ri qurilishi uchun, yosh gimnastikachilarda harakatlanish ko'nikmalari va jismoniy sifatlarning o'zaro bog'liqligini aniqlash muhim ahamiyatga ega. Sport texnikasini o'zlashtirish jarayoni muvaffaqiyatliroq kechishi uchun, gimnast doimo o'zining jismoniy tayyorgarligini oshirib borishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Rasulovna, Sabirova Nasiba. "The Coach's Role in Organizing Training." *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal* 2.4 (2023): 468-471.

2. Rasulovna S. N. et al. BASIC PRINCIPLES OF FORMING A HEALTHY LIFESTYLE //Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence. – 2023. – T. 2. – №. 5. – C. 133-136.

3. Sabirova N. Basics and Advantages of Individual Training to Increase Technical and Tactical Training of Basketball Players //Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali. – 2021. – Т. 1. – №. 1.

4. Сабирова Н. Р. и др. Роль физического воспитания в пропаганде здорового образа жизни в школе и воспитании здорового поколения //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 6. – С. 1162-1168

5. Фатуллаева, М. А., & Базарова, Д. Ч. (2021). Продвигайтесь к здоровому образу жизни! 10.53885/edinres. 2021.15. 84.003 Фатуллаева Муаззам Азимовна, БухГУ. Преподаватель кафедры межфакультетской физической культуры и спорта Базарова Дилроза Чариевна БухГУ. Студент 3-курса, факультет физической культуры. In *Научно-практическая конференция*.

6. Fatullayeva, M. (2022). Эффективные методы формирования профессиональных навыков будущих учителей физкультуры и управления физической культурным движением студентов. *Центр научных публикаций (buxdu.Uz)*, 8(8). извлечено от

https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/5879

7. Fatullayeva, M. (2022). Развивать профессиональные навыки будущих учителей физической культуры и управлять физкультурным движением учащихся. *Центр научных публикаций (buxdu.Uz)*, 8(8). извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/5773

8. Rasulovna S. N. et al. YOSH VOLEYBOLCHILARNI SPORT MAKTABLARIGA TAYYORLASHNING PEDAGOGIK–PSIXOLOGIK JIHATLARI //TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2023. – Т. 3. – №. 5. – С. 293-295.

9. Rasulovna S. N. et al. STRUCTURE OF TRAINING LOADS OF MIDDLE DISTANCE RUNNERS //Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 511-514.

10. Sabirova N., Turayeva S. PEDAGOGICAL-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF PREPARING YOUNG VOLLEYBALL PLAYERS FOR SPORTS SCHOOLS //International Conference on Multidisciplinary Research. – 2023. – T. 1. – №. 1. – C. 23-25.

11. Rasulovna S. N., Tulyanbayevna A. Z. SELECTION OF YOUNG HANDBALL PLAYERS METHODS AND METHODS //Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 525-528.

12. Rasulovna S. N., Nusratilloevich Y. J. THE MAIN TASKS OF FORMING SOCIAL COMPETENCES FOR SELF-DEVELOPMENT AND EDUCATION IN STUDENTS //Academia Repository. – 2023. – T. 4. – №. 12. – C. 82-85.

13. Rasulovna S. N., Hamzayevich I. S. SPORTCHILARNI TAYYORLASHDA PSIXOLOGIK TAYYORGARLIKNING AHAMIYATI //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – T. 28. – №. 1. – C. 108-111.

14. Rasulovna S. N., Nusratilloevich Y. J. O'QUVCHILARDA O'ZO'ZINI RIVOJLANTIRISH VA BILIM OLISHI UCHUN IJTIMOYIY KOMPETENTSIYALARNI SHAKLLANTIRISHNING ASOSIY VAZIFALARI //Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi. – 2024. – T. 12. – №. 2. – C. 60-64.

15. Sabirova N. malakali sportchilarni tarbiyalashda psixologiyaning o'rni hamda ahamiyati: malakali sportchilarni tarbiyalashda psixologiyaning o'rni hamda ahamiyati //Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali. – 2021. – T. 1. – №. 1.

16. Sabirova N. Basics and Advantages of Individual Training to Increase Technical and Tactical Training of Basketball Players //Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali. – 2021. – T. 1. – №. 1.

17. Rasulovna S. M. Research of Psychological Protection Mechanisms in World Psychology. – 2023.

18. Sobirova M. R. “BLENDED LEARNING”–ZAMONAVIY TA’LIM TEXNOLOGIYASI //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – T. 2. – №. 5-2. – C. 292-297.

19. Sobirova M. R. PSIXOLOGIK HIMOYA MEXANIZMLARI XUSUSIDA //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – T. 1. – №. 11. – C. 1141-1145.